

РАЗДЕЛ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529192>

УДК 353.2

**НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

А.Ю. Угоднова,
студент 1 курса магистратуры, напр. «Государственное и муниципальное
управление»

И.Д. Колмакова,
научный руководитель,
д.э.н., проф.,
ЧелГУ,
г. Челябинск

Аннотация: В статье рассматривается система нормативно-правовых актов в области молодежной политики. Освещаются особенности международного и федерального уровня. Более подробно рассмотрены региональное законодательство Челябинской области. Интересы молодежи реализуются с целью социально-экономического развития. Одним из способов поддержки молодежи в этом ключе выступают стипендии.

Ключевые слова: права молодежи, молодежная политика, международное законодательство, региональное управление, стипендии

**REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE
IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY IN THE RUSSIAN
FEDERATION**

A.Yu. Ugodnova,
1st year Master's student, e.g. «State and Municipal Management»

I.D. Kolmakova,
Scientific Supervisor,
Doctor of Economics, Professor,
ChelSU,
Chelyabinsk

Annotation: The article considers the system of normative legal acts in the field of youth policy. The features of the international and federal levels are

highlighted. The regional legislation of the Chelyabinsk region is considered in more detail. The interests of young people are realized for the purpose of socio-economic development. One of the ways to support young people in this way are scholarships.

Keywords: youth rights, youth policy, international legislation, regional management, scholarships

Система управления государственной молодежной политикой на федеральном уровне складывалась, начиная с 1992 года. Она представляет собой многоуровневый процесс, включающий деятельность всех органов и ветвей власти. Утвержденное постановление Верховного Совета РФ «Основные направления государственной молодежной политики» определило государственную молодежную политику как деятельность государства, направленную на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. Было установлено, что государственная молодежная политика осуществляется государственными органами и их должностными лицами, молодежными объединениями и их ассоциациями.

Управление в сфере молодёжной политики регулируется в соответствии с международными документами – Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами, также нормами законодательства Российской Федерации, которые содержатся в Конституции, Федеральных законах, издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актах Российской Федерации (указах и распоряжениях Президента Российской Федерации, постановлениях и распоряжениях Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти), конституциях (уставах), законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, уставах муниципальных образований, решениях, принятых на местных референдумах и сходах граждан, и иных муниципальных правовых актах.

Что касается Конституции РФ, то в документе отсутствует определение термина «государственная молодежная политика», а также не имеется основ и направлений функционирования этой сферы. В статьях 71 и 72 Конституции РФ, разграничивающих предметы ведения осуществление полномочий в области молодежной политики, не содержится. Из чего следует, что защита прав молодежи предмет совместного ведения РФ и ее субъектов [1].

Исходя из фактического правового состояния, набора реализуемых функций, можно констатировать, что «молодежная политика» – предмет совместного ведения Российской Федерации, субъектов Федерации и местного самоуправления, составная часть общей и в том числе социальной политики российского государства.

На федеральном уровне действует Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», которое утверждает систему принципов, приоритетных задач и направлений для становления молодёжи как важного стратегического ресурса [2].

Также следует рассмотреть Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», в котором регулируются отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, при формировании и реализации молодежной политики в Российской Федерации, определяет цели, принципы, основные направления и формы реализации молодежной политики в Российской Федерации [3].

В нашем регионе основная отсылка идёт к Закону Челябинской области от 24.08.2006 № 45-ЗО «О молодежи», где закреплены правовые основы по ключевым направлениям работы с молодежью для нашего субъекта, в том числе полномочия органов государственной власти и участие органов местного самоуправления муниципальных образований в проведении работы с молодёжью [4].

Также в работе молодежной политики региона применяется Закон Челябинской области от 11 июня 1998 года N 46-ЗО «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Челябинской области» [5].

Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 № 780-П «О государственной программе Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» устанавливает систему мер для развития и реализации потенциала молодежи в интересах России. Ключевая задача – воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, региона, народа и своей семьи [6].

В государстве в целом сложилась и действует система формирования и реализации молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Интересы и потребности молодежи учитываются при реализации программ социально-экономического развития.

Нельзя оставить без внимания Постановление Губернатора Челябинской области от 23 апреля 2014 года N 336 «Об утверждении Положения о ежегодных стипендиях Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи», которое создано в целях поощрения талантливой молодежи, проживающей на территории Челябинской области, а также Постановление Губернатора от 10.08.2016 №224 «О положении о премии имени В. П. Поляничко» за высокие достижения в области науки, культуры, социально значимой деятельности, профессионального мастерства, художественного слова и любительского спорта [7, 8].

Стипендии и премии являются эффективной и практичной поддержкой активной жизненной позиции молодых граждан нашего региона. Такие виды поощрений позволяют получить новую мотивацию, которая позитивно скажется на результатах деятельности молодёжи.

Также стоит упомянуть Постановление Губернатора Челябинской области от 29 июня 2020 г. N 166. В данном нормативно – правовом акте, котором отражено положение Главного управления молодежной политики Челябинской области, которое является органом исполнительной власти, реализующим государственную молодежную политику на территории Челябинской области. Именно здесь указаны основные функции и направления деятельности, реализуемые в рамках работы с молодёжью.

Таким образом, можно сказать, что нормативно-правовая база региона в молодежной политике довольно обширна и охватывает акты всех уровней, то есть федеральный, региональный и муниципальный. Однако, следует сделать анализ реализации и соответствия законов для того, чтобы судить об эффективности нормативно-правовой базы работы с молодёжью.

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).

[2] Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

[3] Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».

[4] Закон Челябинской области от 24.08.2006 № 45-30 «О молодежи» (с изм. на 29.11.2016).

[5] Закон Челябинской области от 11.06.1998 года N 46-ЗО «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Челябинской области».

[6] Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «Об утверждении государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»».

[7] Постановление Губернатора Челябинской области от 23.04.2014 N 336 «Об утверждении Положения о ежегодных стипендиях Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи».

[8] Постановление Губернатора Челябинской области от 10.08.2016 №224 «О положении о премии имени В.П.Поляничко».

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993) (taking into account the amendments introduced by the Laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation of 30.12.2008 N 6-FKZ, of 30.12.2008 N 7-FKZ, of 05.02.2014 N 2-FKZ, dated 21.07.2014 N 11-FKZ).

[2] Order of the Government of the Russian Federation of November 29, 2014 N 2403-r "On Approval of the Fundamentals of State Youth Policy of the Russian Federation for the Period until 2025".

[3] Federal Law of 30.12.2020 N 489-FZ "On youth policy in the Russian Federation".

[4] The Law of the Chelyabinsk Region of August 24, 2006 No. 45-ZO "On Youth" (as amended on November 29, 2016).

[5] Law of the Chelyabinsk region of 11.06.1998 N 46-ZO "On state support of youth and children's public associations in the Chelyabinsk region."

[6] Decree of the Government of the Chelyabinsk region of December 30, 2020 No. 780-P "On approval of the state program of the Chelyabinsk region" Increasing the effectiveness of the implementation of youth policy in the Chelyabinsk region ".

[7] Decree of the Governor of the Chelyabinsk region of 23.04.2014 N 336 "On approval of the Regulations on the annual scholarships of the Governor of the Chelyabinsk region to support talented youth."

[8] Resolution of the Governor of the Chelyabinsk Region dated 08/10/2016 No. 224 "On the Regulation on the V.P. Polyanichko Prize".

© А.Ю. Угоднова, 2021

Поступила в редакцию 15.06.2021
Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Угоднова А.Ю. Нормативно-правовые основы реализации молодежной политики в Российской Федерации // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 144-149. URL: <https://ip-journal.ru/>